

ONTOGENETIK TARAQQIYOTDA ETNOPSIXOLOGIK TARBIYANING AXAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999972>

Jo'rayev Atham Qoraqulovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti Psixologiya fani o'qituvchisi

e.mail. ustozjurayev@gmail.com

Annotatsiya.

Ushbu maqolada shaxsning ontogenetik taraqqiyot davrida shaxsdagi etnopsixologik xususiyatlarning tarkib topishi, dunyoqarashining shakllanishi, ijtimoiylashuv jarayonida ta'lim va tarbiyaning hamda etnopsixologik ma'daniyatning ijtimoiy va siyosiy hayotda muhim psixologik xususiyatlari.

Kalit so'z.

Ontogenez taraqqiyotida, shaxsning tarkib topishi, ta'lim-tarbiya, madaniy va manaviy, millatlararo munosabat, etnik qadriyat, ijtimoiy va siyosiy hayotda etnopsixologik qarashlar,

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.Mirziyoyev ta'kidlaganidek: «Tarixiy merosni asrab-avaylash, o'rganish va avlodlardan avlodlarga qoldirish davlatimiz siyosatining eng muhim ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Azaliy qadriyatlarimiz va axloqiy fazilatlarni o'zida mujassam etgan muqaddas dinimizni asrash va qadrlash har birimizning sharaflı burchimizdir»¹

Har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalash hozirgi kun ta'lim tizimi oldidagi dolzarb muammolardan biridir. Barkamol shaxsni tarbiyalashda u dunyoga kelganidan boshlab, to maktabgacha tarbiya yoshigacha bo'lgan davrdagi psixologik xususiyatlarini bilish. Albatta har bir tarbiyachilar, pedagoglar va psixologlar, hamda ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega. Eng mashhur rus psixologi va faylasuflaridan biri L.S. Vigotskiy o'z ilmiy qarashlarida ilgari surgan ko'plab g'oyalar bevosita bolalarning psixik taraqqiyotiga oiddir. L.S.Vigotskiyning oliy psixik funksiyalar shakllanishi haqidagi qonuni bolalar ma'naviy tarbiyasi va ta'limini rivojlantirishda, tarkib toptirishda katta ahamiyatga ega. Psixolog ilmiy qiziqishlarining markazida bolaning ijtimoiy-madaniy taraqqiyoti masalasi birinchi o'rinda turar edi. L. S. Vigotskiyning izlanishlari, ya'ni shaxsning ontogenetik taraqqiyot davrida oliy psixik funksiyalar ixtiyoriy xotira va diqqat, tafakkur, irodaviy harakatlarni bevosita miyaning faoliyati bilan tushuntirib bo'lmasligini,

ushbu funksiyalarning mohiyatini tushunish uchun ularning ildizlarini organizmdan tashqaridagi ijtimoiy muhitdan izlash lozimligini ko'rsatdi.

Aynan L.S. Vigotskiyning ilmiy qarashlari ijtimoiy muhit ahamiyatini aniqlashtirishda muhim yetakchi poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Rus psixologi L.S. Vigotskiyning fikricha, muhit oliy psixik funksiyalar taraqqiyot manbaidir. Muhitning taraqqiyotdagi roli yosh o'tishi bilan o'zgarib boradi. Shuning uchun muhitni absolyut emas, nisbiy qabul qilish kerak. Insonda xulq-atvorning tug'ma shakllari mavjud bo'lmaydi. Odamning psixik taraqqiyoti faoliyatning tarixan shakllangan turlari va usullarini o'zlashtirish orqali kechadi. Miyaning morfofiziologik xususiyatlari va muloqot bola taraqqiyoti uchun sharoit sifatida xizmat qiladi. [1,c.54]. Taraqqiyotning asosiy harakatlantiruvchi kuchi ma'naviy etnopsixologik ta'lim va tarbiyadir. L.F.Obuxovanning fikricha, L.S. Vigotskiyning katta xizmati shundaki, u bolalar psixologiyasi faniga tarixiylik tamoyilini kiritgan. Ushbu tamoyilga ko'ra, psixik xodisalar harakatdagi narsa sifatida o'rganilishi lozim. Madaniy-tarixiy kontseptsiya L.S. Vigotskiy tomonidan XX asming 20-30 yillarida ishlab chiqilgan inson psixik taraqqiyoti haqidagi nazariyadir. Kontseptsiyaning asosiy mazmuni quyidagilardan tashkil topgan. Mehnat qurolarini ishlatishi tufayli odam tabiatdan ajralib chiqqan. Tabiatga ishlov berish uchun odam ushbu qurollardan foydalansa, o'z psixikasiga ta'sir ko'rsatish uchun u psixologik qurollarni qo'llaydi. Psixologik qurollar belgilardan iboratdir. Ushbu qurollar ixtiyoriy psixik funksiyalar, ixtiyoriy diqqat va xotira, mantiqiy fikrlash, irodaviy harakatlar va etnopsixologik bilimlarning asosini tashkil etadi. Ixtiyorsiz psixik funksiyalarni L.S.Vigotskiy natural yoki tuban funksiyalar, deb atagan, ixtiyoriy psixik funksiyalar ijtimoiy kelib chiqishga ega, belgilar bilan vositalangan, odam tomonidan ixtiyoriy ravishda amalga oshiriladigan funksiyalardir. Ushu funksiyalar avval boshqa odamlar bilan hamkorlik shakli sifatida paydo bo'ladi, so'ngra individuallashib boradi. Psixologik qurol – belgilarni egallash interiorizatsiya jarayonida amalga oshadi. Interiorizatsiya tufayli interpsixologik, munosabatlar intrapsixologik turdagi munosabatlarga aylanib boradi. Bu jarayon katta odamning tarixiy taraqqiyot davomida shakllangan madaniy va manaviy belgilar vositalar yordamida ta'sir ko'rsatishi bilan boshlanadi. Keyinchalik bola atrof muhitga ya'ni olamga (o'yinchoqlarga, hayvonlarga, bolalarga, kattalarga) ushbu belgilar bilan ta'sir ko'rsata boshlaydi.

Shundan keyingina unda o'z-o'ziga ta'sir ko'rsatish qobiliyati shakllanadi. Bolaning tarbiya yoki o'quv faoliyatida orqada qolishi psixologik qurollarni o'zlashtirmaganlik natijasidir.[2, c.13]. Masalan, bolaning manaviy ortda qolish, odatiy kiyim kiyishda ketma-ketlikni buzishi ham bilish jarayoni ya'ni xotirasining

zaifligidan emas, balki ushbu jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan psixologik qurollarni egallamaganligi tufaylidir. Shunday qurol sifatida, bolaga kiyimlarni to'g'ri ketma-ketlikda kiyish tasvirlangan rasmlar taqdim etilishi mumkin. Madaniy-tarixiy kontseptsianing muhim g'oyalaridan biri rivojlanishning eng yaqin zonasi haqidagi nazariy qarashdan iborat. Rivojlanishning eng yaqin zonasi bola rivojlanishining ayni vaqtdagi darajasi bilan kelajakda erishish mumkin bo'lgan taxminiy darajasi o'rtasidagi vaqtinchalik masofadan iborat. Bu zonaga yetilmagan, ammo yetilish jarayonida bo'lgan funksiyalar kiradi. Bolaning aktual rivojlanish darajasi uning bugungi kundagi taraqqiyot darajasini, bola rivojlanishining eng yaqin zonasi ertangi kunda bola o'z taraqqiyotida erishishi mumkin bo'lgan taraqqiyot darajasini ifodalaydi. Rivojlanishning eng yaqin zonasini bola katta odam yordami bilan bajara oladigan vazifalar darajasi belgilaydi. Agar bola o'zi uchun qiyin bo'lgan vazifani katta odam yordami bilan bajara olsa, bu vazifa bola rivojlanishining eng yaqin zonasida joylashgan bo'ladi.

Rus pedagogi va psixologi L.S.Vigotskiyning fikricha, psixik taraqqiyotning harakatlantiruvchi kuchi ta'limdir. Ta'lim psixik taraqqiyotni o'z ortidan tortadi va uni tezlashtiradi. U kutilgan natijani berishi uchun taraqqiyotdan oldin bo'lishi, ya'ni rivojlanishning eng yaqin zonasiga mo'ljal olishi lozim. Millat va millat bilan bog'liq bo'lgan ko'plab omillar ijtimoiy va siyosiy hayotda muxim ro'l o'ynab kelgan va bundan keyin ham uzoq davrgacha o'z axamiyatini yo'qotmaydi. Olimlarning ko'rsatishicha ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyotining turli bosqichlarida turgan to'rt mingga yaqin millat, ellat va turli xalqlar mavjud ekan. Ularning xar birini o'z tarixi, madaniyati va milliy qadriyatleri bor. Ularni o'rganish millatlararo munosabatlarini tashkil qilishda, turli iqtisodiy, etnik madaniy aloqalarni o'rnatishda katta yordam beradi.

Lekin yaqin davrgacha bizning ijtimoiy fanlar tizimida milliy masalalar va unda psixologik omillarning tutgan o'rniga yetarlicha baho berilmay kelindi. Ayrim xollarda esa asossiz ravishda inkor etildi. Xatto ba'zi bir tadqiqotchilar milliy xususiyatlar, etnopsixologiya masalalarini o'rganishga shubxa bilan qarashdi. Bunda ular etnopsixologiya masalalarini o'rganish bir xalqni maqtab, ikkinchisini kamsitishga olib kelishi, irqchilik, millatchilikni kelib chikishiga sabab bo'ldi, deb xavotirlanishdi. Bu xadiksirashda ma'lum asos xam bor edi. Etnopsixologiyaga oid ayrim tadqiqotlarda mualliflar o'z millatlarni xaddan tashqari ko'klarga ko'tarib yuborish, boshqa qo'shni xalqlardan ustun qo'yish xollari bo'lganki, bu tabiiy turli noroziliklarni tug'ilishiga sabab bo'lgan.[3, c.153]. Shuning bilan birgalikda xalqlarning voqelik va tabiatni idrok qilish, kiyinish,

avlodlar tarbiyasi, avlodlar o'rtasidagi munosabatlardagi o'ziga xosligini xisobga olmaslik xam mumkin emas. Etnik o'ziga xosligini inkor etish, milliy munosabatlarda xisobga olmaslik turli salbiy munosabatlarni, xatto etnik nizolarni keltirib chiqishiga ham sababchi bo'lib qolishi mumkun. Etnopsixologiya - bu psixologiyaning shunday tarmog'iki, u ayrim olingan millatlar psixologiyasidan tashqari, turli xalqlar psixologiyasini, kichik va kata milliy guruhlarni ham o'rganadi. "Etnopsixologiya" atamasi "etnologiya" va "psixologiya" tushunchalarining qo'shilishidan tarkib topgan bo'lib, grekcha "etnos" - xalq, qabila, "psixologiya"- ruh ilmi, degan ma'nolarni anglatadi. Bu fan malum millat va etnik birlik vakillarining o'ziga xos ruhiy qiyofasi, xulq-atvorini, zamonaviy tilga ataladigan bo'lsa "mentalitetini" o'rganadi. Har bir xalqqa xos bo'lgan milliy xarakter, urf-odat va an'analar, milliy tuyg'ular va did, etnik ong va milliy o'zini o'zi anglashning vujudga kelishi, namoyon bo'lishi, o'zgarishi va rivojlanishi kabi masalalar ham etnopsixologiyaning o'rganish predmeti hisoblanadi.[4, c 6]. O'z navbatida shuni ta'kidlash o'rinliki, psixologiya fanining bir tarmog'i hisoblanmish etnopsixologiya ijtimoiy psixologiyaning tadbiiy yo'nalishi hisoblanadi.

Etnopsixologiya fani ham xar bir ontogenez davrining psixolog xususiyatlarini hisobga olgan holda talimiy-tarbiyaviy ta'sir o'tkazish insonda o'z vaqtida o'zini o'zi anglashni vujudga kiltiradi. Bolada o'zini o'zi anglash tuyg'usi qancha erta uyg'onsa, shaxsiy nuqtai nazar, o'z huquqini o'zi his etish, o'zining aqliy va jismoniy imkoniyatlarini baholash shunchalik tez paydo bo'ladi. Huddi shu asnoda injiqlik, o'jarlik va qaysarlik kabi illatlar tarkib topishiga ruhiy to'siq sifatida poydevor vazifasini o'tashda vujudga keladi. Shahslararo munosabatlardagi qarama-qarshilik, ziddiyat, inqirozlarning kelib chiqishi va rivojlanishi manaviy va tarixiy hamda etnopsixologik qonunlariga loqayd qarashning oqibatidir.

Inson psixikasidagi umidsizlik, ijtimoy adolat uchun kurashish ruhining nazariya bilan turmush nomutanosibligining mahsulidir. Odamlarda, dunyoqarash, muomila, muloqot, mustaqil hulq-atvorni samarali tarzda yuqoridagi yuqori darajadagi idealarga bog'liqdir. Kishidagi tashabbuskorlik hamda to'siqlarni yengishga intilish, iroda sifatlarini aniqlash va ularga yosh (ontogenez) psixologiyasi xususiyatlaridan kelib chiqqan xolda ruhiy turtki berish maqsadga muvofiqdir. [5, c. 273] Ta'limning barcha bosqichlarida, ijtimoiylashishda uning samaradorligini oshirishda ontogenez psixologiyasining taraqqiyotiga hamda qonuniyatlariga suyanmog'i zarur. Bolalar jamoasi, oila muhiti, mehnat jamoalarida shaxslararo iliq munosabatlarni shakllantirish va yosh davrlar xususiyatlarini inobatga olishning mahsuli sanaladi. Hatto, kishining uzoq

umr ko'rish va unda ishchanlik kobilyatining saklanishi, istiqbol rejasi va ezgu-maqsadi bilan yashashi ham yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda muloqotda bo'lishning mevasidir. Umuman, ijtimoiy hayotning barcha jabhalarida oila, tarbiya muassasalari, ishlab chiqarish korxonasi va jamoat tashkilotlarida ontogenez psixologiyasidan foydalanish ta'lim va tarbiyaning, shaxslararo ijobiy munosabatlar o'rnatishning, ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning garovidir.

Sanoat ishlab chikarishning rivojlanib borishi natijasida tashqi bozorga extiyoj va ijtimoiy hayotda ro'y berayotgan katta o'zgarishlar sotsiologlar, etnograflar va psixologlar oldiga turli xalqlar, sinflar, ijtimoiy qatlamlar psixologiyasini, omma va olomonga xos bo'lgan ruxiy xususiyatlarni atroflicha o'rganish vazifasini qo'ydi. Natijada bu davrga kelib etnopsixologik bilimlarni, manaviy va tarixiy muammolarini o'rganish ancha rivojlandi. Madaniyatlararo muloqot va muloqot sharoitida quyidagi qoidaga amal qilish yaxshidir: Boshqalar kabi qil. Ular xohlaganidek, xohlaganlarini qiling ". Bu qoida shuni anglatadiki, chet el madaniyatiga kirib, o'z diningizni, qadriyatlarinigizni va turmush tarzingizni yuklamasdan, ushbu madaniyatning me'yorlari, urf -odatlar va an'analariga muvofiq harakat qilish tavsiya etiladi. Bunday strategiya nafaqat turli madaniyatlarning tengligini, balki har bir madaniyatning alohida qadriyatini, ahamiyatini butun insoniyat uchun e'lon qiladigan g'oyaga asoslanadi, bu shuni ko'rsatadiki, madaniyatlarni o'z g'oyalari, stereotiplari, qadriyatlari asosida baholab bo'lmaydi. Odamlar bir -biridan farq qiladi, har biri o'ziga xos madaniyatni yaratadi, va bu unga bu murakkab dunyoda mavjud bo'lishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Sh.M. Mirziyoyev 2017 - yil **Shiddatli islohatlar yo'li**. T.: Adolat , 2017.
2. Z.T.NISHANOVA, N.G.KAMILOVA, D.U.ABDULLAYEVA, M.X.XOLNAZAROVA **"RIVOJLANISH PSIXOLOGIYASI. PEDAGOGIK PSIXOLOGIYA"** Toshkent. 2018
3. E.G'. G'oziyev **"Ontogenez psixologiyasi"** o'quv qo'llanma Toshkent. NIF MSH 2020
4. N. Ismoilova D.Abdullayeva **"IJTIMOIY PSIXOLOGIYA"** T. 2013
5. B.M. Каримова, Н. Шомуродова. **"Этнопсихология"**. Олий юртлари талабалари учун ўқув қўлланма. – Тошкент, 2012

6. Ergash G'oziyev "ONTOGENEZ PSIXOLOGIYASI" nazariy eksperimental tahlil NOSHIR T. 2010